

Опыт психогенетических исследований эмоциональных особенностей индивида

Глазкова Елизавета Александровна, студентка направления «Психология»

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Гаврилова Юлия Викторовна, кандидат философских наук, доцент

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)

Аннотация. В статье анализируются исследования эмоциональных состояний индивида с позиции психогенетического подхода. Отмечается, что эмоции обладают врожденным, естественным механизмом, который активизируется не только биохимическими и психическими процессами в организме, но и, прежде всего, зависят от социокультурных условий, в которых осуществляется жизнедеятельность индивида.

Ключевые слова: эмоции, психогенетика, гены, естественное, социальное.

Эмоциональная сфера психических процессов человека сложна в изучении по целому ряду причин: высокая скорость возникновения и угасания эмоциональных реакций, сложность их отслеживания и фиксации, субъективность и адаптация эмоциональных переживаний, неясность истоков происхождения эмоций. Эти и другие проблемы, с которыми сталкиваются учёные в своих эмпирических и теоретических исследованиях, привели к тому, что на данный момент в психологической науке не существует единой общепринятой теории эмоций, объясняющей происхождение, механизмы и классификацию эмоциональных процессов человека. В тоже время в отечественной и зарубежной науке есть ряд психологических концепций, представители которых стараются выявить сущность эмоций, описать их природу, определить социальные и естественные причины и предпосылки возникновения эмоций, спрогнозировать их развитие и влияние на организм и сознание человека. Также разработаны психолого-педагогические техники, позволяющие устанавливать частичный контроль над эмоциональным состоянием индивидов и корректировать его в нужное время. Наиболее распространенными и продуктивными являются следующие теории эмоций: биологическая теория и «информационная» теория эмоций, дифференциальная, нейрокультурная и психогенетическая теории эмоций [6, 10, 11, 12]. Так, например, биологическая теория эмоций рассматривает эмоции как продукт потребностей человека, как причину и результат удовлетворения потребностей и как приспособительное действие к окружающим условиям социального и природного характера [1]. Информационная теория эмоций предполагает, что эмоции возникают из-за получения и обработки человеком положительной или отрицательной информации; эмоциональные реакции на информационные потоки в современном обществе действительно являются актуальной и дискуссионной темой [11]. Например, в современном мире в связи с пандемией COVID-19 заметны информационная «истерия», тревожность, страх смерти. Как отмечают исследователи, информация о распространении вируса SARS-CoV-2 и угрозах жизни и здоровью людей иногда целенаправленно кем-то искажается в корыстных целях, запускается в интернет, в новостные блоки, в результате у людей появляются переживание паники, гнев, испуг,

и их охватывают негативные эмоции. Искаженная, неверная информация «носит деструктивный характер, формируя в сознании индивидов представления о скором уничтожении человечества, подогревая всеобщую тревожность и танатофобию» [2, с. 37]. Однако сейчас все чаще можно встретить мнение, что эмоциональные особенности индивидов детерминированы не только внешними социальными условиями, а зависят, прежде всего, от внутренней естественной сущности человека [3]. Внутреннее естественное включает в себя организм человека, его рефлекс, инстинкты, психику, генотип. Эмоции определяют, как «физиологические состояния организма, которые имеют ярко выраженную субъективную окраску и охватывают все виды чувств и переживаний в жизни человека – это состояния от страданий до радости» [1, с. 339]. Эмоции – это кратковременные реакции организма. Например, восторг, ликование, симпатия, удивление, гнев, злоба, ненависть и др.

В XX веке случилось несколько прорывов в исследованиях природы человека: были открыты гены и определена их структура, расшифрован генетический код. Появилась возможность исследования генетической детерминации особенностей личности человека. Конечно, в исследованиях генной обусловленности конкретных процессов и особенностей психики есть трудности, вызванные поиском точных участков ДНК, отвечающих за определённый признак, среди более чем 3 миллиардов пар нуклеотидов человека. В поисках решения этой проблемы были разработаны специальные методы: анализ сцепленных генов, поиск ассоциаций генов-кандидатов, комплексный анализ черт генома и др. Наряду с успехами в изучении генотипа человека некоторые ученые начали высказывать предположения о генетической зависимости эмоциональных особенностей индивида [9]. Этому способствовало то, что эмоции относятся к природной (биологической) сущности человека, а, следовательно, они могут определяться генетически. Сейчас активно ведется поиск генетических оснований агрессивности и эмоций ее сопровождающих, гнева, тревожности; анализируют эмоциональные реакции на стресс, которые не раз исследовались в психологической науке. Однако особую популярность исследования эмоциональных состоя-

ний и эмоциональных особенностей индивидов получили с развитием психогенетики, занимающейся поиском взаимоотношений наследственного и приобретённого в психике человека.

В зарубежных исследованиях уже есть результаты, подтверждающие влияние некоторых генетических особенностей на тревожность, стрессоустойчивость, склонность к зависимостям. Внимание исследователей именно к этим чертам личности вызвано поиском и разработкой методов лечения, предотвращения и профилактики психических патологий, которые могут сопровождаться депрессией, суицидальными наклонностями, открытой агрессией и асоциальным поведением, так как в реалиях современности такие отклонения становятся всё более глобальной проблемой.

Из недавних исследований в области психогенетики эмоциональных особенностей и свойств личности можно привести работу американских учёных о влиянии фермента моноаминоксидаза А (МАОА) на агрессивность и асоциальное поведение людей и животных. МАОА, согласно результатам проведённых экспериментов, напрямую влияет на степень агрессивности испытуемых: чем ниже была активность МАОА, тем большую агрессивность они проявляли. Однако, авторы указывают, что влияние МАОА также зависит и от исходных данных – воздействие стресса, неблагоприятная психологическая обстановка при развитии ребёнка, пол, возраст. До сих пор конкретные механизмы воздействия МАОА на развитие агрессивных реакций не выяснены, как и точные факторы стресса, вступающие во взаимодействие с ферментом, однако их взаимная связь и влияние друг на друга не оспоримы [5]. Не меньшее внимание со стороны исследователей в последние десятилетия привлекла и серотонинергическая система. В обзоре «Гены нейромедиаторных систем и психоэмоциональные свойства человека: серотонинергическая система» рассматриваются исследования полиморфизмов некоторых генов серотонинергической системы, кодирующие белки, участвующие в метаболизме серотонина и являющиеся кандидатами в

определении психоэмоциональных и личностных свойств. Авторы отмечают, что согласно исследованиям, «серотонинергическая система является важным регулятором поведения и эмоций человека», также прослеживается непосредственная взаимосвязь с некоторыми эмоционально-личностными чертами – тревожностью, агрессивностью, депрессивностью, склонностью к суицидальному поведению, – что позволяет определить устойчивость и реакцию на эмоциональный стресс, адаптивные возможности человека [7]. Исследования в этой области имеют большой потенциал не только в качестве теоретических обоснований эмоциональных особенностей личности, но и для практического использования при определении стрессоустойчивости, предупреждения склонности к дезорганизирующим реакциям на стресс [8].

Подводя итог, необходимо отметить, что, несмотря на впечатляющие открытия в области генетических оснований эмоциональных особенностей индивида, психогенетические исследования, в основном, носят статистический характер, и учёными подчёркивается, что существует непосредственное влияние социокультурных факторов. Признавая естественный, врождённый механизм эмоций, не стоит забывать о влиянии на их возникновение и развитие социальной среды. События, происходящие в жизни человека, его осмысление этих событий, оценивание в качестве плохих, либо хороших может вызывать соответствующие оценкам эмоциональные реакции. Так, например, «ситуативные размышления о смерти, душе, смысле жизни являются нормой для здорового человека, но неконтролируемое состояние тревоги, ужаса, ежедневное возвращение к мыслям о смерти могут привести к негативным эмоциям, психическим и соматическим расстройствам» [4, с. 36]. В связи с этим, на основе генетических особенностей конкретного индивида можно сделать лишь предположительный прогноз его психологических характеристик и особенностей его эмоциональной сферы.

Литература:

1. Анохин П.К. Эмоции // Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Т. 35. – М.: Государственное издательство медицинской литературы, 1964. – С. 339–367.
2. Гаврилова Ю.В., Жиронкина М.А. Религия в условиях пандемии COVID-19: опыт России // Общество: философия, история, культура. – 2020. – №6 (74). – С. 36–40.
3. Гаврилова Ю.В. Диалектика естественных и социальных факторов формирования религиозного сознания // Вестник Бурятского государственного университета. – 2011. – № 6. – С. 59–63.
4. Гаврилова Ю.В. Философский и социально-психологический аспекты страха смерти в контексте пандемии COVID19 // Научное мнение. – 2020. – №11. – С. 33–40.
5. Godar S.C., Fite P.J., McFarlin K.M., Bortolato M. The role of monoamine oxidase A in aggression: current translational developments and future challenges. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. – 2016;69:90 – 100.
6. Изард К. Психология эмоций. – М.: Директ-Медиа, 2008. – 954 с.
7. Колесникова Л. и др. Гены нейромедиаторных систем и психоэмоциональные свойства человека: серотонинергическая система // *Acta Biomedica Scientifica*. – 2011. – № 5.
8. Licznarski P. et al. Decreased SGK1 expression and function contributes to behavioral deficits induced by traumatic stress // *PLoS biology*. – 2015. – Т. 13. – № 10. – С. e1002282.
9. Митина Ю.С., Потменская Е.В. Природа эмоций: вопросы теории // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. – 2019. – №3(49). – С. 93–96.

10. Психология эмоций: Тексты / Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. - 2-е изд. — М.: Изд-во МГУ, 1993. — 303 с.

11. Симонов П.В. Информационная теория эмоций // Психология эмоций: Тексты / Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. - 2-е изд. —М.: Изд-во МГУ, 1993. — 303 с.

12. Экман П. Психология эмоций. СПб.: — Питер, 2018. — 240 с.